

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 4,
ISSUE 4 **2023**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

N^o 4
2023

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабабян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахстанской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1.	Ризаев Жасур Алимжанович, Агабабян Лариса Рубеновна, Давлатова Азиза, Ахмедова Азиза Тайировна, Расулова Феруза Голибовна СОСТОЯНИЕ ПОЛОСТИ РТА У ПЕРВОБЕРЕМЕННЫХ/THE STATE OF THE ORAL CAVITY IN PRE-PREGNANT WOMEN/BIRINCHI BOR HOMILADOR AYOLLARDA OG'IZ BO'SHLIG'INING HOLATI.....	7
2.	Рузимова Саодат Баходировна, Матякубова Саломат Александровна СПОСОБ ПРЕДГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ ПЛОДА У ЖЕНЩИН С НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТЬЮ В АНАМНЕЗЕ/A METHOD OF PRE-PREGNANCY PREPARATION FOR MISCARRIAGE IN WOMEN WITH A HISTORY OF UNDEVELOPED PREGNANCY/HOMILA KO'TARA OLMASLIKDA ANAMNEZIDA RIVOJLANMAGAN HOMILADORLIK BO'LGAN AYOLLARNI PREDGRAVIDAR TAYYORLASH USULI.....	12
3.	Салимова Тохтажан Бахтияровна, Дустова Нигора Кахрамоновна ПРИЧИНЫ РИСКА РАЗВИТИЯ СИНДРОМА ОТСТАВАНИЯ РОСТА ПЛОДА В БУХАРСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/REASONS FOR THE RISK OF DEVELOPING INTRAUTERINE GROWTH RESTRICTION SYNDROME IN THE BUKHARA POPULATION/BUXORO TUMANI POPULATSIYASIDA HOMILA O'SISHDAN ORTDA QOLISH SINDROMINING RIVOJLANISHIGA OLIV KELUVCHI HAVF OMILLARI SABABLARI.....	19
4.	Сафаров Алиаскар Турсунович ПРОФИЛАКТИКА МАССИВНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ/PREVENTION OF MASSIVE BLEEDING DURING CAESAREAN SECTION/KESARCHA KESISH VAQTIDA MASSIV QON KETISHNI OLDINI OLISH....	26
5.	Сафарова Зарина Рахимовна, Мухамадиева Саодатхон Мансуровна МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ЭКО/MEDICAL AND SOCIAL FACTORS AFFECTING THE COURSE OF PREGNANCY AND PERINATAL OUTCOMES IN WOMEN AFTER IVF PROCEDURE/AYOLLARDA IVF TARTIBIDAN KEYIN HOMILAYLIK KURINI VA PERINATAL NATIJALARGA TA'SIR ETUVCHI TIBIBIY VA IJTIMOY OMILLAR.....	30
6.	Тожиева И.М. МИОКИН ИРИСИН КАК НОВЫЙ МАРКЕР СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/MIYOKIN IRISIN AS A NEW MARKER OF POLYCYSTIC OVARIAN SYNDROME/MIYOKIN IRISIN POLIKISTIK TUXUMDON SINDROMINING YANGI BELGISI SIFATIDA.....	35
7.	Тухтабаев Анвар Алишерович, Каримов Ахмад Хошимович ЗНАЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ МАРКЕРОВ ПРИ COVID-19 АССОЦИИРОВАННОМ МИОКАРДИТЕ У БЕРЕМЕННЫХ/SIGNIFICANCE OF LABORATORY MARKERS IN COVID-19 ASSOCIATED MYOCARDITIS IN PREGNANT WOMEN/HOMILADOR AYOLLARDA COVID-19 BILAN BOG'LIQ MIOKARDITDA LABORATOR MARKERLARNING ANAMIYATI.....	40
8.	Умаров Ш.Б., Мавлянова Н.Н. К РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫЯВЛЯЕМОСТИ АЛЛЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ И АССОЦИИИ ПОЛИМОРФИЗМА ПЕ 105VAL ГЕНА GSTP1 В МЕХАНИЗМЕ РАЗВИТИИ СИНДРОМА АШЕРМАНА В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/O'ZBEK POPULYATSIYASIDA ASHERMAN SINDROMINING RIVOJLANISHIDA ПЕ 105VAL GSTP1 GENINING ALLELIK VARIANTLARI VA POLIMORFIZM ASSOTSIATSIYASI ANIQLANISH HOLATI/ON THE RESULTS OF THE DETECTION OF VARIANT VARIANTS AND THE ASSOCIATION OF POLYMORPHISM ПЕ 105VAL OF THE GSTP1 GENE IN THE MECHANISM OF THE DEVELOPMENT OF ASHIRMAN'S SYNDROME IN THE UZBEK POPULATION.....	45
9.	Уматова Рано Шагдаровна, Юсупов Усман Юлдашевич ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕНТРАТА ПРОТРОМБИНОВОГО КОМПЛЕКСА ПРИ МАССИВНЫХ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ/EFFICIENCY OF PROTHROMBIN COMPLEX CONCENTRATE IN MASSIVE OBSTETRIC BLEEDINGS/MASSIV AKUSHERLIK QON KETISHLARIDA PROTROMBIN KOMPLEKS KONSENTRATINING SAMARADORLIGI.....	50
10.	Усманова Мохинур Дилшод кизи, Якубова Олтиной Абдуганиевна, Насирова Феруза Жумабаевна СУБКЛИНИЧЕСКИЙ ГИПОТИРЕОЗ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ СОСТОЯНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ В АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ/SUBCLINICAL HYPOTHYROIDISM AS A RISK FACTOR FOR THE DEVELOPMENT OF HYPERTENSIVE CONDITIONS IN PREGNANT WOMEN IN THE ANDIZHAN REGION/SUBKLINIK GIPOITIREOZ ANDIJON VILOYATI HOMILADOR AYOLLARIDA GIPERTENZIV HOLATLARNI RIVOJLANISHINING XAVF OMILI SIFATIDA.....	55
11.	Уринова Розагул Шахобиддин кизи АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ РАННЕГО ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА И ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА ИХ РАЗВИТИЯ/ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF EARLY GENITAL PROLAPSE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE AND IDENTIFICATION OF RISK FACTORS FOR THEIR DEVELOPMENT/REPRODUKTIV YOSHDAGI AYOLLARDA ERTA JINSIY A'ZOLARNING PROLAPSASINI RIVOJLANISHI TAHLILI VA ULARNING RIVOJLANISHI XAVF OMILLARINI ANIQLASH.....	63
12.	Хамроева Лола Кахоровна, Агабабян Лариса Рубеновна, Раббимова Нафиса, Ахмедова Азиза Таировна, Мунинова Замира Муминовна СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ У ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЯМИ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ/SOMATIC PATHOLOGY IN ADOLESCENTS WITH MENSTRUAL FUNCTION DISORDERS/MENSTRUAL FUNKSIYASI BUZILGAN O'SMIRLARDA SOMATIK PATOLOGIYA.....	72
13.	Холмуродова Адиба Шермамаговна, Алиева Дильфуза Абдуллаевна, Хамраева Лола Каххаровна ВЛИЯНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМОРФИЗМОВ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОГРЕССИИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ/THE ROLE OF MOLECULAR GENETIC POLYMORPHISMS IN THE FORMATION OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA PROGRESSION/SERVIKAL INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYANING RIVOJLANISHIDA MOLEKULYAR GENETIK POLIMORFIZMLARNING ROLI.....	76
14.	Худоярова Дилдора Рахимовна, Уктамова Юлдузхон Умаровна, Шопулотова Зарина Абдумуниновна ИННОВАЦИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПРИДАТКОВ МАТКИ/INNOVATIONS IN THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC INFLAMMATORY OF THE UTERINE ADDITIONS/BACHADON ORTIQLARINING SURUNKALI YALLIG'LANISHINI KOMPLEKS DAVOLASHDAGI INNOVATSIYALAR.....	82

15. **Шерматова Саодат Эльеровна, Иргашева Севара Уткуровна, Курбанова Дилафруз Атхамовна**
РОЛЬ ПРОВΟΣПАЛТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ В СНИЖЕНИИ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ПРИ ОЛИГОМЕНОРЕЕ У ПОДРОСТКОВ/THE ROLE OF PRO-INFLAMMATORY CYTOKINES IN REDUCING OVARIAN RESERVE IN ADOLESCENT OLIGOMENORRHEA/O'SMIRLIK DAVRIDAGI OLIGOMENOREYADA TUXUMDONLAR ZAHIRASINI KAMAЙTIRISHDA YALLIG'LANISHGA QARSHI SITOKINLARNING O'RNI.....93
16. **Шопулотова Зарина Абдумуниновна, Худоярова Дилдора Рахимовна**
ХРОНИЧЕСКИЙ ПИЕЛОНЕФРИТ И БЕРЕМЕННОСТЬ: ВЛИЯНИЕ КОМОРБИДНОСТИ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ/CHRONIC PYELONEPHRITIS AND PREGNANCY: IMPACT OF COMORBIDITY AND ITS MANIFESTATIONS/SURUNKALI PIYELONEFRIT VA HOMILADORLIK: KOMORBIDLIKNING TA'SIRI VA UNING NOMOYON BO'LISHI.....98
17. **Эльмуратова Чарос Ахмеджановна, Агабабян Лариса Рубеновна**
БОЛЬШИЕ АКУШЕРСКИЕ СИНДРОМЫ: ТЕРМИНОЛОГИЯ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ/LARGE OBSTETRIC SYNDROMES: TERMINOLOGY, EPIDEMIOLOGY AND RISK FACTORS OF DEVELOPMENT/KATTA AKUSHERLIK SINDROMLARI: TERMINOLOGIYA, EPIDEMIOLOGIYA VA RIVOJLANISH XAVF OMILLARI.....105
18. **Эрханова Азиза Амириллаевна, Юсупбаев Рустем Базарбаевич**
ОЦЕНКА ВНУТРИУТРОБНОГО СОСТОЯНИЯ ВЫЖИВШЕГО ПЛОДА ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ С АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛЬЮ ОДНОГО ПЛОДА/ASSESSMENT OF THE INTRAUTERINE STATE OF THE SURVIVING FETUS IN MULTIPLE PREGNANCIES WITH ANTENATAL DEATH OF ONE FETUS/BIR HOMILANING ANTENATAL O'LIMI BILAN KO'P HOMILADORLIKDA TIRIK QOLGAN HOMILANING HOLATINI BAHOLASH.....114
19. **Юсупбаев Рустем Базарбаевич, Даулетова Мехрибан Джарылкасымовна, Рахимбаев Тимур Саъдуллаевич**
ОБНОВЛЕННЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ КОРРЕКЦИИ ОБСТРУКЦИИ НИЖНИХ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ПЛОДА/UPDATED CRITERIA FOR A DIFFERENTIATED APPROACH IN THE CORRECTION OF LOWER URINARY TRACT OBSTRUCTION IN THE FETUS/HOMILADA PASTKI SIYDIK YO'LLARINI OBSTRUKTSIYASI KORREKTSIYASIDA DIFFERENTIAL YONDASHUV UCHUN YANGILANGAN MEZONLAR.....120
20. **Якубова Олтиной Абдуганиевна**
ЮВЕНИЛЬНАЯ ДИСМЕНОРЕЯ КАК ГЕНЕТИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ ПАТОЛОГИЯ ПРОЯВЛЕНИЯ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ/JUVENILE DYSMENORRHEA AS A GENETICALLY DETERMINATED PATHOLOGY OF CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA/YUVENIL DISMENOYEYA BIRIKTIRUBCHI TO'QIMA DIPLAZIYASINING GENETIK ASOSLANGAN PATOLOGIYA SIFATIDA.....132
21. **Babaxanova Aziza Muratdjanovna, Dauletova Mexriban Jarilkasinovna**
BACHADON HOMILA YO'LDOSH TIZIMINING OG'IR BUZILISHLARI BILAN ASORATLANGAN HOMILADORLIKNI OLIV BORISH/ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ОСЛОЖНЕННОЙ ТЯЖЕЛЫМИ МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНО-ПЛОДОВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ/CARRYING OUT A PREGNANCY COMPLICATED WITH SEVERE DISORDERS OF THE UTERUS.....143
22. **Jolimbetov Islambek Pazilbekovich, Yusupbaev Rustam Bazarbaevich**
PDE-5 INHIBITORLARINI (SILDENAFIL) OG'IR FETOPLATSENTAR ETMOVCHILIKNI OLIV BORISHDA QO'LLANILISH TAJRIBASI: KLINIK VAZIYAT/OPIYT ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ PDE-5 (СИЛЬДЕНАФИЛА) В ВЕДЕНИИ ТЯЖЕЛОЙ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ/EXPERIENCE IN THE USE OF PDE-5 INHIBITORS (SILDENAFIL) IN THE MANAGEMENT OF SEVERE FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY: CASE REPORT...148
23. **Kattaxodjayeva Maxmuda Xamdamovna, Qodirova Zebiniso Nuridullayevna**
ТАКРОРИЙ КОЛБПИТ BILAN OG'RIGAN AYOLLARDA UL'TRATOVUSHLI KAVITATSIYANING VAGINAL MIKROBIOTSENOZGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАВИТАЦИИ НА МИКРОБИОЦЕНОЗ ВЛАГАЛИЩА ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ РЕЦИДИВИРУЮЩИМ КОЛЬПИТОМ/DYNAMICS OF VAGINAL MICROECENOSIS DURING TREATMENT WITH CAVITATED SOLUTIONS.....154
24. **Nabiyeva Ranoxon Muzaffar qizi, Kayumova Dilrabo Talmasovna. Ataxodjayeva Fotima Abduraimovna**
HOMILADOR AYOLLARDA GIPERTENZIV BUZILISHLAR: TARQALISHI, PERINATAL DAVRDA ONA VA BOLADA KUZATILADIGAN ASORATLAR/GIPERTENZIVNIY PASSTROYSTVAX U BEREMENNIYX: RASPROSTRANENNOST', MATERNAL AND PERINATAL OUTCOMES.....158
25. **Nadixanova Natalya Suratovna, Ashurova Venera Irgashevna, Axmedova Shirin Abdullayevna, Umirzakov Laziz Abdugaffarovich, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich**
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AKUSHERLIK VA GINEKOLOGIYA SOHASIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOTLAR VA ULARNING NATIJALARI/РЕФОРМЫ В ОБЛАСТИ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН/REFORMS IN UZBEKISTAN IN THE FIELD OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY AND THEIR RESULTS.....163
26. **Nasirova Zebiniso Azizovna**
YANGI KORONAVIRUS INFEKSIYASI SARS-COV-2 NING HOMILADORLAR QIN MIKROBIOTASIGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ SARS-COV-2 НА МИКРОБИОТУ ВЛАГАЛИЩА БЕРЕМЕННЫХ/IMPACT OF THE NEW CORONAVIRUS INFECTION SARS-COV-2 ON THE VAGINAL MICROBIOTA OF PREGNANT WOMEN.....173
27. **Nasirova Zebiniso Azizovna, Rasulova Parvina Rustamovna, Safarova Diyora Farxodovna**
COVID-19 PANDEMIYASI DAVRIDA HOMILADORLIK PAYTIDA HADDAN ZIYOD VAZN ORTTIRGAN AYOLLARDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQ KECISHINI TAHLIL QILISH/АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ЧРЕЗМЕРНОЙ ПРИБАВКОЙ ВЕСА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19/ANALYSIS OF PREGNANCY AND DELIVERY IN WOMEN WITH EXCESSIVE WEIGHT GAIN DURING PREGNANCY DURING THE COVID-19 PANDEMIC.....177
28. **Sadikov Shavkat Axmedovich, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich, Yusupbayev Rustam Bazarbayevich**
PDE-5 INHIBITORLARINI (SILDENAFIL) HOMILADORLIKDA PREEKLAMSIYANI OLIV BORISHDA QO'LLANILISH TAJRIBASI: KLINIK VAZIYAT/OPIYT ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ PDE-5 (СИЛЬДЕНАФИЛА) В ВЕДЕНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ БЕРЕМЕННЫХ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ/EXPERIENCE IN THE USE OF PDE-5 INHIBITORS (SILDENAFIL) IN THE MANAGEMENT OF PREECLAMPSIA: CASE REPORT.....185

29. **S.S.Sadirova, S.U. Irgasheva**
TUXUMDONLAR POLIKISTOZI SINDROMI BO'LGAN BEMORLARDA LETROZOL BILAN SINAMA NATIJALARINI VAHOLASH/OЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОБЫ С ЛЕТРОЗОЛОМ У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/EVALUATION OF THE RESULTS OF THE TEST WITH LETROZOLE IN PATIENTS WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME.....191
30. **Shamsiyeva Zulfiya Ilhomjon qizi, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich**
SEMIZLIK BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARGA ATSETILSALITSIL KISLOTA BERISH ORQALI HOMILADORLIK ASORATLARINI KAMAУTIRISH/СНИЖЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ ПУТЕМ НАЗНАЧЕНИЯ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ БЕРЕМЕННЫМ С ОЖИРЕНИЕМ/REDUCING PREGNANCY COMPLICATIONS BY ADMINISTRATION OF ACETYLSALICYLIC ACID TO OBEVISE PREGNANT WOMEN.....196
31. **Tosheva Iroda Isroilovna**
XORIOAMNIONIT BILAN ASORATLANGAN HOMILADORLARNI OLIV BORISHNING ZAMONAVIY ASOSLARI /СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ХОРИОАМНИОНИТОМ/MODERN PRINCIPLES OF CARRYING PREGNANTS COMPLICATED WITH CHORIOAMNIONITIS.....201
32. **Uzoqova Manzura Komilovna**
YURAK PATOLOGIYASI BOR HOMILADORLARDA AKUSHERLIK VA PERINATAL ASORATLARINI KAMAУTIRIB OLIV BORISHNI OPTIMALLASHTIRISH/OPTIMIZACIЯ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ СЕРДЦА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ АКУШЕРСКИХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЯ/OPTIMIZATION OF PREGNANCY MANAGEMENT TACTICS WITH HEART PATHOLOGIES TO REDUCE OBSTETRIC AND PERINATAL COMPLICATIONS.....207
33. **Xazratkulova Mashxura Ismatovna, Dilmuradova Klara Ravshanovna**
SITOMEGALOVIRUS INFEKSIYASI BOR ONALARDAN TUG'ILGAN CHAQALOQLARNING KATAMNEZI/KATAMNEЗИЯ МЛАДЕНЦЕВ, РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ/CATAMNESIS OF INFANTS BORN TO MOTHERS WITH CYTOMEGALOVIRUS INFECTION.....215
34. **Zaripova D.Ya, Sadulloeva I.Q.**
PERIMENOPAUZA DAVRDAGI AYOLLARDA OSTEOPOROZ VA PAYDO BO'LISHINING BIOKIMYOVIY VA FUNKTSIONAL MARKERLARI/БИОХИМИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ ПЕРИМENOПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА/BIOCHEMICAL AND FUNCTIONAL MARKERS OF PERIMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS.....223
35. **Abdukarimova Nozima Toshpulatovna, Asatova Munira Miryusupovna**
FEATURES OF THE COURSE OF LABOR AND THE POSTPARTUM PERIOD IN PREGNANT WOMEN WITH MITRAL STENOSIS/MITRAL STENOZLI HOMILADOR AYOLLARDA TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRNING XUSUSIYATLARI/OСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У БЕРЕМЕННЫХ С МИТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ.....229
36. **Axmedova Matlyuba Olimxon kizi, Aliyeva Dilfuza Abdullayevna**
CLINICAL AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA ASSOCIATED WITH PAPILLOMAVIRUS INFECTION/КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ, АССОЦИИРОВАННЫХ С ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ/INSON PAPILLOMAVIRUSI BILAN KESHUVCHI SERVIKAL INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYANING KLINIK-MORFOLOGIK XUSUSIYATLARI.....234
37. **Dobrokhotova Yu.E., Ikhtiyarova G.A., Karimova G.K**
THE RESULTS OF PREGNANCY AND ROLLS IN WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES MELLITUS/ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ/GESTATION QANDLI DIABETDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQNI OLIV BORISH.....239
38. **Khayitboeva Komila Khujayazovna**
FEATURES OF THE CLINICAL COURSE OF THYROTOXICOSIS SYNDROME AMONG CARDIAC PATIENTS/OСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ТИРЕОТОКСИКОЗА СРЕДИ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ/KARDIOLOGIK BEMORLAR ORASIDA TIREOTOKSIKOZ SINDROMI KLINIK KESHISHINING O'ZIGA XOSLIGI.....245
39. **Rozikova Dildora Kodirovna, Ikhtiyarova Gulchehra Akmalevna**
THE STRUCTURE OF REPRODUCTIVE LOSSES IN UZBEK WOMEN/СТРУКТУРА РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ У ЖЕНЩИН УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/O'ZBEK AYOLLARIDA REPRODUKTIV YO'QOTISHLARNING STRUKTURASI.....251
40. **Zokirov Farkhod Istamovich**
ECCENTRIC PREGNANCY AND UTERINE ANOMALIES – A RARE CASES OF OBSTETRICAL HEMORRHAGE/ЭКСЦЕНТРИЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ И АНОМАЛИИ МАТКИ – РЕДКИЕ ПРИЧИНЫ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ/EKSTSENTRIK HOMILADORLIK VA VACHADON NUQSONLARI - AKUSHERLIK QON KETISHLARINING KAM UCHRAYDIGAN SABABLARI.....257

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

ISSN: 2181-0990
www.tadqiqot.uz

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

УДК: 618.3+618.5:616.45-001/3:616.12-007

Babaxanova Aziza Muratdjanovna
Respublika ixtisoslashtirilgan
akusherlik va ginekologiya
ilmiy-amaliy tibbiyot markazi
Toshkent, O'zbekiston

Dauletova Mexriban Jarilkasinovna
Respublika ixtisoslashtirilgan
akusherlik va ginekologiya
ilmiy-amaliy tibbiyot markazi
Toshkent, O'zbekiston

BACHADON HOMILA YO'LDOSH TIZIMINING OG'IR BUZILISHLARI BILAN ASORATLANGAN HOMILADORLIKNI OLIB BORISH

For citation: Babaxanova Aziza Muratdjanovna, Dauletova Mexriban Jarilkasinovna, Asilova Saodat Ubayevna, Carrying out a pregnancy complicated with severe disorders of the uterus, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2023, vol. 4, issue 4, pp 143-147

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8328997>

ANNOTATSIYA

Maqolada bachadon homila yo'ldosh tizimining og'ir buzilishlari kuzatilgan ayollarda xomiladorlikni optimal muddatlargacha cho'zish imkoni to'g'risida ma'lumotlar berilgan. Tadqiqot 2021-2023 yillarda Respublika ixtisoslashtirilgan akusherlik va ginekologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazida o'tkazilgan.

Kalit so'zlari: homiladorlik, dopplerometriya, homila yo'ldosh tizimining og'ir buzilishlari.

Бабаханова Азиза Муратджановна
Республиканский специализированный
научно-практический медицинский центр
акушерства и гинекологии
Ташкент, Узбекистан

Даулетова Мехрибан Жарылкасыновна
Республиканский специализированный
научно-практический медицинский центр
акушерства и гинекологии
Ташкент, Узбекистан

ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ОСЛОЖНЕННОЙ ТЯЖЕЛЫМИ МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНО-ПЛОДОВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

АННОТАЦИЯ

В статье приведены сведения о возможности пролонгирования беременности до оптимального срока у женщин с тяжелыми нарушениями маточно-плодо-плацентарной системы. Исследования проводились в 2021-2023 годах в Республиканском центре научно-практической медицины акушерства и гинекологии.

Ключевые слова: беременность, доплерометрия, тяжелые нарушения фетоплацентарной системы.

Babakhanova Aziza Muratdjanovna
Republican scientific and
practical medical center
of obstetrics and gynecology

Tashkent, Uzbekistan
Dauletova Mekhriban Jarylkasynovna
 Republican scientific and
 practical medical center
 of obstetrics and gynecology
 Tashkent, Uzbekistan

CARRYING OUT A PREGNANCY COMPLICATED WITH SEVERE DISORDERS OF THE UTERUS

ANNOTATION

The article provides information about the possibility of prolonging pregnancy to the optimal period in women with severe disorders of the uterine-fetal-placental system. The studies were carried out in 2021-2023 at the Republican Center for Scientific and Practical Medicine of Obstetrics and Gynecology.

Key words: pregnancy, dopplerometry, severe disorders of the fetoplacental system.

Bachadon homila qon aylanishining (BYHQA) buzilishi homilador ayollarda ham akusherlik, ham ekstragenital patologiyada bir xil darajada keng tarqalgan va 30,6% ni tashkil qiladi [2,5,7,8,11]. Shunday qilib, homilani yo'qotish tahdidida deyarli barcha homilador ayollarda yo'ldosh yetishmovchiligi uchraydi, preeklampsiyada 30,3% homiladorlarda, bachadon miomasi vaziyatida 46% homiladorlarda, arterial gipertenziyasi mavjud homiladorlarning 45% da, anemiya, ona va homila qonining izozerologik mos kelmasligida 32,2%, semirishda - homilador ayollarning 24% da yo'ldosh yetishmovchiligi uchraydi. Surunkali BYHQA buzilishida perinatal o'lim 60% na tashkil etadi [1,4,5,9,14].

Mualliflarning fikriga ko'ra, homiladorlikning asoratlari orasida hal etilmagan muammolardan biri bachadon homila qon aylanishining natijasida yuzaga keladigan, homila o'sishining sekinlashish sindromi (XO'SS) mavjud bo'lgan homiladorlikdir [7,8,10,12]. XO'SS hozirgi vaqtda qandaydir patologik sabablarga ko'ra o'zining genetik o'sish potentsialiga erisha olmaslik sifatida tavsiflanadi [3,6,13,15,16]. XO'SS ni tashxislash va davolash muammolari perinatologiyaning dolzarb vazifalaridan biri bo'lib, hozirgi vaqtda har bir holatni ehtiyotkorlik bilan baholash va individual kuzatuvni talab qiladi.

Perinatal o'lim holatining yuqoriligi, antenatal tashxislash usullarini takomillashtirish, bachadon-yo'ldosh-homila qon aylanishining og'ir darajali buzilishlarida zamonaviy yondoshuvlarni ishlab chiqish hamda zamonaviy prenatal texnologiyalarni joriy etishni taqozo etmoqda.

Tadqiqotning maqsadi: Bachadon-homila qon oqimining og'ir buzilishlarida homila shuntlarining holatiga qarab homila holatini baxolash va homiladorlikni olib borish.

Tadqiqot materiallari va usullar. 2021–2023 yillarda Respublika ixtisoslashtirilgan akusherlik va ginekologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi (stasionar va ambulator davolash) nazoratida bo'lgan bachadon-yo'ldosh-homila qon aylanishining III darajali buzilishi kuzatilgan 120 homilador ayollar olindi. Tadqiqotda ishtirok etgan barcha xomilador ayollarga homila dopplerometriyasi tekshiruvni amalga oshirildi.

Klinik guruhlarini shakllantirish tadqiqotning instrumental usullar natijalarini hisobga olgan holda amalga oshirildi.

120 homilador ayol tadqiqotga jalb etildi. I guruhni n=73 nafar qon oqimi nolga teng bo'lgan va homiladorlik muddati optimal muddatgacha uzaytirilgan homilador ayollar tashkil etdi (asosiy gurux), II guruhga n=47 nafar qon oqimi nolga teng bo'lgan va homiladorlik muddatini uzaytirmasdan tug'dirilgan homilador ayollar kiritilgan (taqqoslash guruxi)

Asosiy guruhning homilador ayollari muntazam ravishda akusher-ginekologga tashrif buyurishdi, ular doppler parametrlarini dinamik nazoratdan o'tkazildi va ularning ko'rsatkichlariga qarab homiladorlik muddati uzaytirilgan. Asosiy guruhda homiladorlikni uzaytirish uchun kindik arteriyasida, venoz kanalda va IRV da qon oqimi baholandi. Taqqoslash guruhida qon oqimi nolga teng bo'lgan homilador ayollar va faqat kindik arteriyasi baholandi.

Homila fetometriya ko'rsatkichlarini o'rganish asosiy guruh va taqqoslash guruhida sezilarli farqlarni ko'rsatdi (1-jadval).

1 jadval

III trimestr (25-37 hafta) homila fetometriya ko'rsatkichlari (M±m).

	Asosiy gurux (n=73)	Taqqoslash guruxi
BPR	62,34±0.5	57,43±0.7
LZR	96,82±0.4	83,60±0.4*
OG	262,79±0.7	265,4±0.7*
OJ	248,7±0.7	245,4±0.7*
DB	50,23±0.7	47,79±0.7*
Homila vazni	1491±212	1010±185*

Izoh: farqlar quyidagilar orasida sezilarli: *- asosiy va taqqoslash guruhlari

Asosiy guruhda homiladorlikning uzayganligi sababli, tug'ilgandagi homila og'irligi statistik jihatdan taqqoslash guruhiga qaraganda nisbatan ancha yuqori bo'lgan, 1495±212 g va 1010±185* g mos ravishda .

Asosiy guruhda o'ng bachadon arteriyasida 16,4% va chap bachadon arteriyasida 7,1% hollarda dikrotik qon oqimi kuzatildi, taqqoslash guruhida bu ko'rsatkichlar mos ravishda 14,5% va 5,6% ni tashkil etdi. Kuzatuv guruhidagi bemorlarni tug'ishdan oldin kasalxonaga yotqizish paytida, tahlil qilishda, ambulatoriya bosqichida

BYXQA ning yuqori chastotasi aniqlangan. 3-darajali BYXQA buzilishi barcha tekshirilgan homilador ayollarda qayd etilgan, bu kasalxonaga yotqizish uchun ko'rsatma bo'lgan.

Kindik arteriyasining doimiy nolli diastolik qon oqimini ro'yxatga olish homila distressini tashxislashda, ayniqsa XO'SSda, yuqori sezuvchanlik, o'ziga xoslik, ijobiy prognozli qiymatga ega ekanligi aniqlandi [13,14]. Ikkala guruhdagi XO'SS 2 jadvalda ko'rsatib o'tilgan.

2 jadval

Homiladorlikning II va III trimestrlarida BYXQA ning dopplerografiya ko'rsatkichlari

Nozologiya	Asosiy gurux (n=73)		Taqqoslash guruxi (n=47)	
	abs	%	Abs	%
BYXQA 3 daraja	73	100%	47	100%
Ular orasida XO'SS chastotasi				

XO'SS 1 daraja	5	6,8%	3	6,4%
XO'SS 2 daraja	2	2,7%	1	2,1%

Izoh: farqlar quyidagilar orasida sezilarli: *- asosiy va taqqoslash guruhlari. ($r < 0,001$).

Kindik arteriyasining dopplerometriyasi nolli qon oqimining natijalarini ko'rsatdi. Bizning kuzatishlarimizda taqqoslash guruhidagi ayollarda XO'SS 1 daraja 6,4%, XO'SS 2 daraja 2,1% va asosiy guruhda 2 marta ko'proq, mos ravishda 6,8% va 2,7% aniqlangan. ($r < 0,001$).

Venoz kanalni (VK) o'rganish vaqtida odatiy to'liqini uch fazadan iborat: birinchi cho'qqi - qorincha sistolasi paytida venalar va o'ng bo'lmaxa o'rtasidagi bosim gradiyenti; ikkinchi cho'qqi klapan ochilishi va qorinchani erta passiv to'lishi bilan bog'liq; oqim tezligining pasayishi uchinchi bosqichga to'g'ri keladi - diastol oxirida o'ng bo'lmaxaning qisqarishi. Homilaning sustlashgan yurak yetishmovchiligining rivojlanishi va qisqarish qobiliyatining

yomonlashishida o'ng bo'lmaxada miokard rezistentligi 33% ni tashkil etdi. 3-jadvalda 3 turdagi egri chiziqli venoz qon oqimi natijalari berilgan.

Dastlabki tekshiruv vaqtida 54 (74%) da 1- turdagi egri chiziqli VK aniqlandi, bu homiladorlik davriga ko'ra pulsatsiya indeksi (PI) va rezistentlik indeksining (RI) me'yoriy ko'rsatkichlarining vizual grafigidagi o'zgarmagan ya'ni norma, bu davr uchun 95- protsentil ichida PI = 0,21- 1,35, RI 0,50-0,70, bu ayollar uchun BYXQA va VK dinamik doppler tekshiruvi har 7 kunda, egri chiziqli VK 2 turiga o'tgandan so'ng tekshiruv har 3 kunda amalga oshirildi. Bizning tadqiqotimizda qon aylanishi buzilishining 1-turi kuzatilgan bemorda homiladorlik 14±4,1 kungacha uzaytirildi (3 jadval).

3 jadval

Tadqiqot guruhlarida venoz kanalning holati

Homilaning venoz kanalining holati	Asosiy gurux (n=73)	
1 turi	54 (74%)	14±4,1 kun
2 turi	15 (20,5 %)	5±2,5 kun
3 turi	4 (5,5%)	1±0,3 kun

Shunday qilib, tadqiqot davomida surunkali arterial gipertenziya va preeklampsiya bilan og'irgan homilador ayollarda VK buzilishining 3 turi tasvirlangan:

15 ta ayolda (20,5%) 2- turdagi egri chiziqli VK aniqlandi. Ushbu ko'rsatkichlar shu homiladorlik davri uchun, pulsatsiya indeksi va rezistentlik indeksi (PI, RI) patologik ko'rsatkichlarning 95 protsentildan ortishi, spektrogrammaning vizual grafigining o'zgarishi bilan, bu ayollarda har 3 kunda BYXQA ning dopplerometrik tekshiruvi o'tkazildi va VKdagi qon oqimi baholandi. 2-turdagi qon aylanishining buzilishi bilan olib borgan tadqiqotimizda homiladorlik 5±2,5 kungacha uzaytirildi.

Dastlabki tekshiruvda 4 nafar ayolda (5,5%) 3- turdagi egri chiziqli VK aniqlangan va shuning uchun ularning barchasi 24 soat ichida tug'ishgan. 3- turdagi egri chiziqli VK spektrogrammadagi

qo'pol patologik o'zgarishlar - puls to'liqining revers yoki nolli diastolik qon oqimi shu homiladorlik davri uchun 95 protsentildan yuqori patologik pulsatsiya indeksidir.

3-turdagi venoz kanalidagi o'zgarishlar asosiy guruhda erta tug'ish uchun asos bo'lgan, taqqoslash guruhida bu ko'rsatkichlar o'lchanmagan. Shunday qilib, biz venoz qon oqimidagi bu o'zgarishlarni dopplerometriya yordamida aniqlangan nazorat markeri sifatida oldik. Diastol fazasida qonning yetib kelish harakatining to'xtashi (nol qiymatlar) yoki qon oqimining teskari tomonga o'zgarishi (retrograd qon oqimi) tufayli yuzaga keladigan kindikdagi qon oqimining tanqidiy ko'rsatkichlari taqqoslash guruhida tezkor tug'ruqqa ko'rsatma bo'ldi. O'z navbatida, VKda qon oqimini baholashdan foydalanish asosiy guruhdagi ayollarning 2,7 foizida homiladorlikni 35 haftagacha uzaytirish imkonini berdi (1 rasm).

1 rasm. BYXQAB kuzatilgan ayollarda tug'ish muddatlari

Diagramma shuni ko'rsatadiki, 28- haftada asosiy guruhda tug'ruqlar (5,5%) xolatda bo'ldi, eng ko'p sonli tug'ruqlar 31, 32 va 33 haftalarda sodir bo'lgan, mos ravishda taqqoslash guruxida 22%, 37% va 8,2% holatlarda. 34-haftada 3(4,1%) ayol tug'dirildi. Xomila dopplerometriya ma'lumotiga ko'ra, homiladorlikni faqat 2,7% hollarda 35 haftagacha uzaytirish mumkin edi, bu yangi tug'ilgan chaqaloqlarning omon qolish imkoniyatini sezilarli darajada oshiradi.

Homila yurak-qon tomir tizimi holatining nisbatan yangi markeri, IRV o'rganish bosqichida, ammo dastlabki ma'lumotlar yuqori o'ziga xoslik va bu ko'rsatkichning 50 ms dan oshishi salbiy natijalar bilan bog'liqligini ko'rsatadi, bu feto-fetal transfuzion sindromi tadqiqotlarida isbotlangan [13,15]. Shuning uchun, bu marker biz tomonimizdan sezuvchanlik va o'ziga xoslikni oshirish, og'ir

BYXQAda homiladorlikni uzaytirish imkoniyatini aniqlash uchun tanlangan, bunda ma'lumki, homilada ona qornidagi homila o'limiga olib keluvchi og'ir yurak-qon tomir yetishmovchiligi rivojlanadi. Normal rivojlanayotgan homilada izovolyumik relaksatsiya vaqti (IRV) barqaror bo'ladi va yurak qisqarishi chastotasi, sistola -diastolik nisbati va homiladorlik muddati o'zgarishi bilan bog'liq emas [16]. Homilaning surunkali gipoksiyasida, shuningdek, miokard relaksatsiya sezilarli darajada sekinlashadi. IRV ko'rsatkichlarini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, asosiy guruhdagi 1- turdagi egri chiziqli VK kuzatilgan homilador ayollarda bu ko'rsatkich 38±7 msek ni tashkil etdi, 2- turdagi egri chiziqli VK bilan 48±7 msek va 3- turdagi egri chiziqli VK bilan 60± 3,1 msek va yuqori bo'lgan (4-jadval).

4 jadval

Nolli qon oqimi bo'lgan homilador ayollarda IRV ni baholash

Venoz kanali	Doppler rejimida IRV ko'rsatkichlari	M-rejimdagi IRV ko'rsatkichlari
1 turi	38±7 msec	37±7 msec
2 turi	48±7msec	44±7msec
3 turi	60±3,1msec	56±2,1msec

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, tadqiqot boshlanishida asosiy guruhdagi IRV holati bir xil ko'rsatkichlarga ega edi va bizning tadqiqotimizga ko'ra, 38±7 ms tashkil etardi, bu adabiyotlarga ko'ra, homilaning og'ir gipoksik holatining belgisi bo'lgan homila yurak yetishmovchiligi belgilarining kuchayishsiz homiladorlikning mumkin bo'lgan uzaytirilishini ko'rsatadi, shuning uchun bu belgi homiladorlikni uzaytirish uchun qo'shimcha mezon bo'lib xizmat qildi. Bizning tadqiqotlarimiz IRV dagi turli tabiatdagi o'zgarishlarni aniqladi, ular venoz oqimning grafik ta'siriga qarab uch toifaga bo'lingan.

IRV kuzatilgan venoz kanalni kuzatishga asoslangan usuldan foydalanish perinatal asoratlarni sezilarli darajada kamaytirishga va homiladorlik muddatini o'rtacha 3 haftaga uzaytirishga olib keldi.

Asosiy guruhda erta tug'ruqqa ko'rsatma 28 homilador ayolda birinchi 3 kun ichida, keyingi 2 kun ichida 14 homilador ayolda belgilandi, ko'rsatma asosan gipertenziv holatning kuchayishi (28,5%), homila-yo'ldosh yetishmovchiligining rivojlanishi (21,3%) va homilaning noaniq holati (18,9%) hollarda, shuningdek, gipertenziv xolatga bog'liq bo'lmagan boshqa akusherlik ko'rsatmalar sabab bo'ldi.

Tadqiqotga kiritilgan barcha xomilador ayollarda tug'ruq kesar kesish jarroxlilik yo'li bilan amalga oshirildi. Taqqoslash guruhida 40(85,1%) da shoshilinch ravishda kesar kesish operiyatsiyasi amalga oshirildi, asosiy guruh ayollarida esa 50(69%) da rejalashtirilgan operativ tug'ruq ustunlik qildi (5 jadval).

5 jadval

BYXQAB kuzatilgan homilador ayollarda tug'ruq usullari (abs/%)

Guruxlar	Kesar kesish operatsiyasi bilan tug'ish	
	Rejalashtirilgan	Shoshilinch
Asosiy gurux (n=73)	50(69%)	23(31)%
Taqqoslash guruxi (n=47)	7(14,8%)	40(85,1%)

Erta tug'ruqdan keyingi o'lim asosiy guruhda 4 (5,5%) va taqqoslash guruhida 3(6,4%) ni tashkil etdi, bu guruxlar o'rtasida sezilarli darajada farqqa ega bo'ldi (6 jadval). Perinatal ko'rsatkichlarni baholashda asosiy guruhdagi yangi tug'ilgan chaqaloqlarning tug'ilish

vazni taqqoslash guruhiga nisbatan statistik jihatdan sezilarli darajada yuqori ekanligi aniqlandi (r<0,05). O'rtacha tug'ilish vazni 385±27gr ga oshdi. Perinatal o'lim darajasi 29,5% ga sezilarli darajada kamaydi.

6 jadval

Asosiy va taqqoslash guruhlaridagi yangi tug'ilgan chaqaloqlarning holati, n (%)

Belgilari	Asosiy gurux (n=73)	Taqqoslash guruxi (n=47)
Jonli tug'ilish	68 (93 %)	43 (91,5%)
Belgilari	4(5,5%)	3(6,4%)
Jonli tug'ilish	1(1,3%)	1(2,1%)
Tug'ilgandan keyingi erta o'lim 0-6 kun	8(11,7%)	17(39,5%)
To'liq muddatli yangi tug'ilgan chaqaloqlar	-	-
To'liq muddatiga yetmay yangi tug'ilgan chaqaloqlar	73 (100 %)	47 (100 %)
To'liq muddatiga yetmay yangi tug'ilgan chaqaloqlar vazni, gr.	1495± 212rp	1010±185rp

Shunday qilib, homiladorlik muddatiga asosan venoz kanal va yurak gemodinamikasini baholash asosida, homila-yo'ldosh yetishmovchiligining og'ir darajasini olib borishda qo'llanilgan algoritm, ona qornidagi homila gipoksiyasini tashxislashning o'ziga xosligi va sezgirligini oshirish uchun, kardiokografiya va kindikdagi nolga teng qon oqimi bilan HYEni olib borish standart usulini solishtirishda, ushbu usuldan foydalanishning aniq afzalligi aniqlandi. Asosiy guruhda 73 boladan 68(93,2%) nafari tirik tug'ilgan bo'lsa, taqqoslash guruhida 47 nafar boladan 43(91,5%) nafari tirik tug'ilgan. Tirik tug'ilganlarning eng ko'p soni asosiy guruhda, taqqoslash guruhida esa buning aksi qayd etilgan.

Xulosa. Shunday qilib, 3 darajali BYXQA buzilishi kuzatilgan 73 homilador ayolda homilaning fetal shunt ya'ni venoz kanalini (VK)

o'rganish dinamik o'zgarishlarni aniqladi, ular 54 tasida (74%) 1 turdagi VK aniqlanganda, homiladorlik muddatlari o'rtacha o'rtacha 18 kungacha (14 ± 3,1 kun), 2-tur VK 15 (20,5%) homiladorlarda o'rtacha 8 kungacha (5±2,3 kun), 3-tur VK bilan 4 (5,5%) homiladorlarda tug'ruqqa tayyorlash bilan bir kungacha (1 ± 0,3 kun) uzaytirildi. Tug'dirishning o'rtacha muddati 31±1,2 hafta, homilaning o'rtacha vazni 1495±212gr. Perinatal o'lim 11,7% ni tashkil etdi. Erta tug'dirish xolati uchun ishlab chiqilgan usulning sezgirligi 85%, o'ziga xosligi 56% tashkil etdi va homilaning zahiraviy imkoniyatlarini nazorat qilish va homila uchun xavfli sharoitlarni o'z vaqtida tashxislash imkonini beradi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. ACOG Practice Bulletin No. 106: Intrapartum fetal heart rate monitoring: nomenclature, interpretation, and general management principles. American College of Obstetricians and Gynecologists. *Obstet Gynecol.* 2009 Jul;114(1):192-202.
2. Adam K, Lewkowicz, Methodius G, Tuuli, Alison G, Cahill. Perinatal outcomes after intrauterine growth restriction and intermittently elevated umbilical artery Doppler // *American Journal of Obstetrics & Gynecology MFM.* — March 2019.
3. Alfrevic Z, Devane D, Gyte GM. Continuous cardiotocography (CTG) as a form of electronic fetal monitoring (EFM) for fetal assessment during labour. *Cochrane Database Syst Rev.* 2013 May 31;5:CD006066.
4. Amanda S. Trudell, Alisson G. Cahill, Methodius G. Tuuli. Risk of stillbirth after 37 weeks in pregnancies complicated by small-for-gestational-age fetuses // *American Journal of Obstetrics & Gynecology.* — 2013. — №208. — P. 3763
5. Ayres-de-Campos DI, Bernardes J; FIGO Subcommittee. Twenty-five years after the FIGO guidelines for the use of fetal monitoring: time for a simplified approach? *Int J Gynaecol Obstet.* 2010 Jul;110(1):1-6.
6. Chandraran E. Fetal scalp blood sampling during labour: is it a useful diagnostic test or a historical test that no longer has a place in modern clinical obstetrics? *BJOG.* 2014 Aug;121(9):1056-60.
7. Clark SL, Nageotte MP, Garite TJ, Freeman RK, Miller DA, Simpson KR, et al. Intrapartum management of category II fetal heart rate tracings: towards standardization of care. *Am J Obstet Gynecol.* 2013;209:89-97.
8. Deepak Sharma, Sweta Shastri, Nazanin Farahbakhsh, Pradeep Sharma. Intrauterine growth restriction — part 2 // *The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine.* — 2016. — №29. — P. 3977-3987.
9. Deepak Sharma, Sweta Shastri, Nazanin Farahbakhsh, Pradeep Sharma. Intrauterine growth restriction — part 1 // *The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine.* — 2016. — №29. — P. 3977-3987.
10. Devane D, Lalor JG, Daly S, McGuire W, Smith V. Cardiotocography versus intermittent auscultation of fetal heart on admission to labour ward for assessment of fetal wellbeing. *Cochrane Database Syst Rev.* 2012 Feb 15;2:CD005122.
11. Ganzevoort W., Mensing Van Charante N., Thilaganathan B., et al., for the TRUFFLE Group. How to monitor pregnancies complicated by fetal growth restriction and delivery before 32 weeks: post-hoc analysis of TRUFFLE study // *Ultrasound in Obstetrics and Gynecology.* — 2017. — №49. — P. 769-777.
12. Matharu K., Ozanne S.E. The fetal origins of disease and associations with low birthweight // *NeoReviews.* — 2004. — №5. — P. 522-526.
13. McCowan L.M., Figueras F., Anderson N.H. Evidence-based national guidelines for the management of suspected fetal growth restriction: Comparison, consensus, and controversy // *American Journal of Obstetrics & Gynecology.* — 2018. — Vol. 218, №2. — P. 866-868.
14. Mifsud W., Sebire N.J. Placental pathology in early-onset and late-onset fetal growth restriction // *Fetal Diagnosis and Therapy.* — 2014. — №36. — P. 117-128.
15. Regev R.H., Reichman B. Prematurity and intrauterine growth retardation-double jeopardy? // *Clinics in Perinatology.* — 2004. — №31. — P. 453-473.
16. Sholapurkar SL. Algorithm for management of category II fetal hearth rate tracings: a standardization of right sort? *Am J Obstet Gynecol.* 2014;210:175.

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

TOM 4, HOMEP 4

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 4, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000